

EMERGÊNCIA E MORFOLOGIA DE SEMENTES DE PLÂNTULAS DE MAMOEIRO SOB DIFERENTES CONDIÇÕES DE SUBSTRATO E DE ARMAZENAMENTO

Emergency and morphology of papaya seedling seeds under different substrate and storage conditions

Raylan Costa de Oliveira¹

Maria Luana Araújo do Nascimento²

Diocléa Almeida Seabra Silva³

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo analisar a influência de diferentes ambientes de armazenamentos e substratos na emergência de plântulas de mamão. O trabalho foi realizado no viveiro municipal da prefeitura de Capanema, em parceria com a Universidade Federal Rural da Amazônia, localizado na referida instituição de ensino. Para a concretização do estudo, foram coletados frutos de mamão da cultivar Havaí, em um cultivo comercial de uma propriedade agrícola localizada na comunidade do KM 2 da Pará-Maranhão, zona rural do município de Capanema, situado na microrregião dos Caetés, no Nordeste Paraense, com coordenadas geográficas de 01° 11' 45" S, 47° 10' 51" W. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado onde foram realizados dois experimentos: o primeiro experimento foram três tipos de substratos: Serragem (T1), serragem + areia lavada (T2) e areia pura lavada (T3). Cada substrato avaliado foi constituído por três repetições de 20 sementes cada de mamoeiro e as variáveis analisadas foram: porcentagem de emergência das plântulas (PE), e a partir disso, foi feito o cálculo de índice de velocidade de emergência (IVE). No segundo experimento foram feitos o acondicionamento de sementes em cada papel kraft e armazenadas em três ambientes, como: Geladeira ($\pm 4^{\circ}\text{C}$), Freezer ($\pm 18^{\circ}\text{C}$) e Ambiente natural ($\pm 27^{\circ}\text{C}$) e as variáveis analisadas foram a porcentagem de emergência (PE) e a calculado o índice de velocidade de emergência (IVE), cujas avaliações diárias foram realizadas a cada 45 dias após a semeadura. A emergência das plântulas de mamão semeadas para a execução do trabalho iniciaram após 13 dias, e aos 45 dias a porcentagem de germinação variou de 68% a 85%. Houve diferença significativa para as variáveis largura da folia, área foliar, Comprimento da Raiz e Massa Fresca da Parte Aérea, onde em todas essas variáveis o tratamento Areia Branca Lavada apresentou o melhor resultado. As variáveis Altura da Plântula e Comprimento das Folhas, por sua vez, diferiram-se significativamente apenas para o substrato serragem, onde apresentou o pior resultado, quando comparado com os tratamentos Areia Branca Lavada e Areia+Serragem, que se comportaram iguais estatisticamente. O substrato Areia Branca Lavada é o mais recomendado para a produção de mudas de mamão, uma vez que, proporcionou valores consideravelmente superiores para a variável Porcentagem de Germinação. Além disso, esse substrato promoveu um melhor desenvolvimento inicial das plântulas, diferindo estatisticamente e apresentando resultados satisfatório nas seguintes variáveis morfológicas: Largura da folha (LF), área foliar (AF), comprimento da raiz (CR), massa fresca da parte aérea (MFPA), altura da plântula (AP) e comprimento das folhas (CF).

Palavras-chave: Terra, Areia, Serragem, Germinação, Fruteira.

ABSTRACT

This work aims to analyze the influence of different storage environments and substrates on the emergence of papaya seedlings. The work was carried out in the municipal nursery of the municipality of Capanema, in partnership with the Federal Rural University of the Amazon, located in the aforementioned educational institution. To carry out the study,

¹ Engenheiro agrônomo (UFRA), mestrando em Desenvolvimento Rural e Gestão de empreendimentos agroalimentares (IFPA), raylancostoli197@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/9249874221201092>

² Técnica em agronegócio (SENAR), graduanda em administração (UFRA), luaahara20@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/7634323124257229>

³ Doutora em Ciências agrárias (UFRA), professora efetiva da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), dioclesea85@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/8554224619653187>

papaya fruits of the Hawaii cultivar were collected, in a commercial cultivation on an agricultural property located in the KM 2 community of Pará-Maranhão, a rural area in the municipality of Capanema, located in the Caetés microregion, in the Northeast of Pará, with geographic coordinates of 01° 11' 45" S, 47° 10' 51" W. The experimental design was completely randomized where two experiments were carried out: the first experiment was three types of substrates: Sawdust (T1), sawdust + washed sand (T2) and pure washed sand (T3). Each evaluated substrate consisted of three replications of 20 papaya seeds each and the variables analyzed were: percentage of seedling emergence (PE), and from this, the emergence speed index (IVE) was calculated. In the second experiment, seeds were packed in each kraft paper and stored in three environments, such as: Refrigerator ($\pm 4^{\circ}\text{C}$), Freezer ($\pm 18^{\circ}\text{C}$) and Natural environment ($\pm 27^{\circ}\text{C}$) and the variables analyzed were the percentage of emergence (PE) and the calculated emergence speed index (IVE), whose daily assessments were carried out every 45 days after sowing. The emergence of papaya seedlings sown to carry out the work began after 13 days, and at 45 days the germination percentage ranged from 68% to 85%. There was a significant difference for the variables leaf width, leaf area, Root Length and Fresh Mass of the Aerial Part, where in all these variables the Washed White Sand treatment presented the best result. The variables Seedling Height and Leaf Length, in turn, differed significantly only for the sawdust substrate, where it presented the worst result, when compared with the Washed White Sand and Sand+Saw treatments, which behaved statistically the same. The Washed White Sand substrate is the most recommended for the production of papaya seedlings, as it provided considerably higher values for the Germination Percentage variable. Furthermore, this substrate promoted better initial development of seedlings, statistically differing and presenting satisfactory results in the following morphological variables: Leaf width (LF), leaf area (AF), root length (CR), fresh mass of the aerial part (MFA), seedling height (AP) and leaf length (CF).

Key-words: Earth, Sand, Sawdust, Germination, Fruit plant.

1 INTRODUÇÃO

O Mamão (*Carica papaya*) é uma fruta tropical pertencente a família *Caricaceae* amplamente cultivado no mundo. Sua provável descoberta se deu na América latina, mais especificamente na bacia Amazônica superior, pois é onde se encontra sua maior diversidade genética (DANTAS; LIMA, 2001), sendo assim, tipicamente tropical. Por esse motivo, a cultura se desenvolve bem em localidades com temperaturas entre 21°C e 33°C e precipitação pluviométrica de 1500 mm anuais, sendo estes bem distribuídos (SERRANO; CATTANEO, 2010). No Brasil essa frutífera se destaca como uma das mais cultivadas comercialmente. Em 2019 o país teve um total de produção de 1,4 milhões de toneladas da fruta, com um aumento de 9% em relação ao ano anterior (IBGE, 2019). Atualmente, o mamão se caracteriza também como uma das principais frutas tropicais do mundo. Para Santos (2015) esse destaque se dá principalmente por suas excelentes propriedades sensoriais, como cor, aroma e sabor, dos frutos in natura, o que por sua vez torna-o indispensável na dieta humana. Para Dantas, Junghans e Lima (2013) esse cheiro e sabor agradável dos frutos frescos é decorrente da alta concentração de compostos voláteis. Outra característica favorável ao alto consumo do mamão é o seu valor nutricional. Por esse aspecto seu uso torna-se muito mais amplo, indo além do consumo da fruta in natura. Segundo Dantas, Junghans e Lima (2013) O mamão apresenta altos teores de açúcares, carotenóides e vitamina C. Além disso, pode-se encontrar em sua fase de maturação, frutos ricos em enzima papaína, muito utilizada na indústria alimentícia, de cosméticos e farmacêutica. E nas plantas pode-se encontrar a carpaína, conhecido por ser um componente alcalóide com efeito de

ativador cardíaco. A cultura do mamão é uma boa alternativa para quem deseja atuar na área da fruticultura, uma vez que a mesma apresenta rápido desenvolvimento, e conseqüentemente rápido retorno econômico. Sendo através das sementes a principal forma de propagação da espécie, o conhecimento das características intrínsecas ao ambiente torná-se de suma importância, pois assim possibilita a eliminação de fatores limitantes ao bom desenvolvimento da cultura. O ambiente de armazenamento das sementes e a emergência de plântulas em condições adversas estão inseridos dentro desses fatores. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo analisar a influência de diferentes ambientes de armazenamentos e substratos na emergência de plântulas de mamão.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho foi realizado no viveiro municipal pertencente a prefeitura de Capanema, em parceria com a Universidade Federal Rural da Amazônia, localizado na referida instituição de ensino. Para a concretização do estudo, foram coletados frutos de mamão da cultivar Havaí, em um cultivo comercial de uma propriedade agrícola localizada na comunidade do KM 2 da Pará-Maranhão, zona rural do município de Capanema, situado na microrregião dos caetés, no Nordeste Paraense, com coordenadas geográficas de 01° 11' 45" S, 47° 10' 51" W (Figura 1e Figura 2).

Figura 1: Mapa de localização do município de Capanema-PA.

LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PA, BR

Fonte: Autoria própria (2019).

Figura 2: Área comercial de mamão em estudo.

Fonte: Autoria própria (2020).

Após a coleta dos frutos realizou-se a extração das sementes. Para isso os frutos foram despolpados manualmente, lavados em água corrente, para posteriormente realizar a retirada de polpa remanescente e remoção parcial dos arilos, com auxílio de uma peneira plástica. Após isso, o material foi posto sobre papel toalha para secar à temperatura ambiente. Passados 48 horas as sementes passaram pelo processo de fricção manual para a remoção total dos arilos (Figura 3 e Figura 4).

Figura 3: Extração das sementes de mamão.

Fonte: Autoria própria (2020).

Figura 4: Extração dos arilos e secagem das sementes de mamão.

Fonte: Autoria própria (2020).

A pesquisa foi realizada em duas etapas, sendo a primeira etapa a definição de três substratos e a segunda foi a avaliação do ambiente de armazenamento, mas primeiramente antes da realização dos dois experimentos foi feito o processo de extração e limpeza das sementes de mamão, da cultivar Havaí, onde foram separadas em duas partes para dar continuidade a pesquisa. E ao final de ambas as etapas, os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias foram comparadas, através do teste de Tukey a 5% de probabilidade.

2.1 Definição do melhor substrato para emergência

Inicialmente buscou-se definir o melhor substrato para a emergência de plântulas de mamão. Para isso, realizou-se um primeiro experimento, logo após a coleta e secagem das sementes. Foram utilizados três tipos de substratos: serragem (T1), serragem + areia lavada (T2) e areia pura lavada (T3). Cada substrato avaliado foi constituído por três repetições de 20 sementes cada. O Experimento foi implantado em bandejas plásticas com dimensões de 27 cm de largura, 46 cm de comprimento e 7 cm de altura, em viveiro, sob tela sombrite preta de 50%. Os substratos foram dispostos nas bandejas e nivelados manualmente na superfície (Figura 5).

Figura 5: Preparo dos substrato areia lavada para o T2 e T3.

Fonte: Autoria própria (2020).

Após esse processo o mesmo foi tratado com uma solução de hipoclorito de sódio a 1% a partir do produto commercial (Figura 6). Em seguida foram cobertos por lona preta durante 24 horas. Após esse período foi realizada a sementeira nas sementeiras, onde essas foram dispostas em 4 fileiras contendo 5 sementes cada, totalizando 20 sementes por bandeja (Figura 7). Essas sementes foram plantadas com polo radicular para baixo a um centímetro de profundidade (Figura 8).

Figura 6: Preparo da solução de hipoclorito de sódio a 1%.

Fonte: Autoria própria (2020).

Figura 7: cobertura e remoção da lona preta para tratamento dos substratos.

Fonte: Autoria própria (2020).

Figura 8: Semeadura das sementes de mamão.

Fonte: Autoria própria (2020).

As avaliações e a irrigação do experimento foram feitas diariamente desde a sementeira, e continuou até o período estabelecido para o término desta primeira etapa (45 dias após a sementeira). Nesse intervalo de tempo foi avaliado a porcentagem de emergência das plântulas (PE), e a partir disso, foi feito o cálculo de índice de velocidade de emergência (IVE).

2.2 Determinação do melhor ambiente de armazenamento paralelo ao primeiro experimento foi realizado um segundo experimento

Este por sua vez, objetiva avaliar o melhor ambiente de armazenamento para as sementes de mamoeiro, visando plantio futuro. Após o processo de secagem e remoção total dos ariolos as sementes selecionadas para esse segundo experimento foram acondicionadas em cada papel Kraft

(Figura 9) e armazenadas em três ambientes distintos: Geladeira ($\pm 4^{\circ}\text{C}$), Freezer ($\pm 18^{\circ}\text{C}$) e Ambiente natural ($\pm 27^{\circ}\text{C}$) (Figura 10).

Figura 9: Separação e acondicionamento das sementes de mamoeiro para o armazenamento.

Fonte: Autoria própria (2020).

Figura 10: Ambientes de armazenamento.

Fonte: Autoria própria (2020).

As sementes foram armazenadas por um período de 8 meses e após esse período as sementeiras foram instaladas nas mesmas características do primeiro experimento. No entanto, essas foram preenchidas somente com o substrato que apresentou o melhor resultado (areia branca lavada), sendo utilizadas as sementes que ficaram armazenadas nos três ambientes distintos pelo período determinado. Assim como na primeira etapa, foram feitas avaliações diárias durante 45 dias após a semeadura, para com isso ser avaliado a porcentagem de emergência (PE) e calculado o índice de velocidade de emergência (IVE).

3 RESULTADOS

3.1 Definição do substrato

A emergência das plântulas de mamão semeadas para a execução do trabalho iniciaram após 13 dias (Figura 11) e aos 45 dias a porcentagem de germinação variou de 68% a 85%. O período de germinação e emergência das plântula, condiz com os informações mostradas por Farias *et al.* (2009), que por sua vez, afirmam que a germinação das sementes de mamão ocorrem em um período de tempo que varia entre 10 e 20 dias, após a semeadura, tempo considerado relativamente curto, quando comparados as outras culturas. Para os substratos avaliados neste trabalho, constatou-se que não há diferença significativa entre os tratamentos, para as variáveis Porcentagem de Emergência (PE) e Índice de Velocidade de Emergência (IVE), como exposto na tabela 1 abaixo.

Figura 11: Comparação do índice de velocidade de emergência (IVE) entre os tratamentos em estudo.

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

Tabela 1: Média dos tratamentos das variáveis Porcentagem de Emergência (PE) e Índice de Velocidade de Emergência (IVE), de plântulas de mamoeiro.

SUBSTRATOS	PE	IVE
Serragem	68,33 a	0,49 a
Serragem + Areia	68,33 a	0,48 a
Areia	85,00 a	0,62 a

Médias seguidas da mesma letra, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ($p < 0,05$). C.V = Coeficiente de variação.

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

Por outro lado, observou-se diferença significativa para as variáveis largura da folha, área foliar, Comprimento da Raiz e Massa Fresca da Parte Aérea, onde em todas essas variáveis o tratamento Areia Branca Lavada apresentou o melhor resultado (Tabela 2).

Tabela 2: Média dos tratamentos com relação as variáveis morfológicas: Largura Foliar (LF), Área Foliar (AF), Comprimento da Raiz (CR) e Massa Fresca da Parte Aérea (MFPA), de plântulas de sementes de mamoeiro.

SUBSTRATOS	LF	AF	CR	MFPA
Serragem	0,32 b	0,27 b	1,64 b	0,67 b
Serragem + Areia	0,46 b	0,42 b	2,70 b	0,68 b
Areia	0,76 a	0,87 a	4,57 a	1,72 a

Médias seguidas da mesma letra, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ($p < 0,05$). C.V = Coeficiente de variação.

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

As variáveis Altura da Plântula e Comprimento das Folhas, por sua vez, diferiram-se significativamente apenas para o substrato serragem, onde apresentou o pior resultado, quando comparado com os tratamentos Areia Branca Lavada e Areia+Serragem, que se comportaram iguais estatisticamente.

Tabela 3: Média dos tratamentos com relação as variáveis morfológicas: Altura das Plântulas (AP) e Comprimento das Folhas (CF), de plântulas de sementes de mamoeiro.

SUBSTRATOS	AP	CF
Serragem	1,09 b	0,47 b
Serragem + Areia	1,44 ab	0,57 ab
Areia	2,16 a	0,91 a

Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ($p < 0,05$). C.V= Coeficiente de variação.

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

4 DISCUSSÃO

Embora não haja diferença estatística entre os tratamentos, foi notório que o tratamento Areia Branca Lavada apresentou um número de emergência consideravelmente superior em relação aos demais tratamentos. Dessa forma, é mais recomendado, para as condições semelhantes aos da execução desse trabalho, o tratamento Areia Branca Lavada para a emergência de plântulas de mamoeiro, e conseqüentemente para a produção de mudas (Tabela 1). A escolha do substrato para a produção de mudas é uma etapa crucial, a qual deve ser dada grande importância, pois influencia diretamente na qualidade das mudas produzidas. Segundo Miranda *et al.* (1998), as características físicas estão inclusas nos fatores de influência da qualidade dos substratos utilizados em bandejas para a produção de mudas, devendo esses apresentarem capacidade de retenção e absorção da umidade de forma adequada. A cultura do mamoeiro é extremamente sensível ao encharcamento,

diante disso, deve-se evitar o usos de substratos pouco porosos e com baixa drenagem. Segundo Souza, Coelho e Oliveira (2000), o encharcamento desenvolve diversos distúrbios fisiológicos na planta, acarretando no estiolamento da planta, amarelecimento das folhas mais velhas, desprendimento prematuro das folhas inferiores e desenvolvimento lento, além de tornar as plantas mais susceptíveis à podridão-do-colo-do-mamoeiro por fungos do gênero *Phytophthora*. Com relação as análises referentes a morfologia das plântulas de mamão (Tabela 2), observou-se que as variáveis Diâmetro do Coletor, Altura do Coletor, Número de Folhas, Massa Fresca da Raiz, Massa Seca da Parte Aérea e Massa Seca da Raiz não apresentaram diferenças significativas entre as médias dos tratamentos.

O uso de diferentes substratos influencia tanto na emergência, quanto na morfologia de diversas espécies vegetais. Santos e Morais (2015), observaram influência do substrato na emergência, altura, espessura e número de folhas em plântulas de *Jaracatia spinosa*, espécie também pertencente da família Caricaceae.

Do mesmo modo, Reis *et al.* (2013), analisaram a influência dos substratos na formação de mudas de pupunheiras, também encontraram interferência desse componente na morfologia dessas plantas. Segundo os autores os substratos compostos por 80% de fibra de coco mais 20% de plantmax® e 80% de fibra de coco mais 20% de fibra de pupunheira compostada, forneceram melhores resultados quanto a altura, diâmetro do coletor, número de folhas e peso de massa seca das mudas de pupunheira em tubetes.

Gomes (2016), formulando substratos com diferentes concentrações de serragem, solo e esterco bovino, observou que o aumento da concentração de serragem proporcionou menor crescimento de mudas de romã, por outro lado, o aumento da proporção de solo nas formulações aumentou o crescimento da mudas.

O substrato areia branca Lavada, presente na Tabela 3, foi o mais recomendado provavelmente devido a areia ser um substrato estéril, o que significa que quando comparado com a serragem ela a areia ela mantém a umidade da bandeja, haha vista que a bandeja não é perfurada e em dias quentes a água é evaporada, ao passo que o substrato serragem e serragem mais areia em dias quentes, fermenta dificultando a germinação das sementes de mamoeiro.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O substrato Areia Branca Lavada é o mais recomendado para a produção de mudas de mamoeiro, uma vez que, proporcionou valores consideravelmente superiores para a variável Porcentagem de Germinação. Além disso, esse substrato promoveu um melhor desenvolvimento inicial das plântulas, diferindo estatisticamente e apresentando resultados satisfatório nas seguintes variáveis morfológicas: Largura da folha (LF), área foliar (AF), comprimento da raiz (CR), massa fresca da parte aérea (MFPA), altura da plântula (AP) e comprimento das folhas (CF).

REFERÊNCIAS

ARMAZENAMENTO DE SEMENTES. **Laboratório de Análise de Sementes-UFMS**, 2021. Disponível em: <https://www.ufsm.br/laboratorios/sementes/armazenamento-de-sementes/>. Acessado em: Set. 2021.

DANTAS, J. L.; LIMA, J. F. Seleção e recomendação de variedades de mamoeiro: avaliação de linhagens e híbridos. **Revista Brasileira de Fruticultura**, Jaboticabal, n. 3, dez. 2001. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbf/a/cKWRYdVwhztx9tgyXrvn6DB/?format=pdf&lang=pt>. Acessado em: Set. 2021.

DANTAS, J. L. L.; JUNGHANS, D. T.; LIMA, J. F. **O produtor pergunta, a Embrapa responde**. 2013. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/979299/mamao-o-produtor-pergunta-a-embrapa-responde>. Acessado em: Set. 2021.

FARIAS, A. R. N. *et al.* **A cultura do mamão**. 2009. Disponível em: <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/128280/1/PLANTAR-Mamuo-ed03-2009.pdf>. Acessado em: Set. 2021.

GOMES, C. M. **Crescimento inicial de mudas de punica granatum l. Em diferentes substrates**. 2017. 22 f. Trabalho de conclusão de curso (bacharelado em agronomia) – Centro de Ciências Agrárias/Universidade Federal Rural da Paraíba, Areia, 2017. Disponível em: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/2711?locale=pt_BR. Acessado em: Out. 2021.

MIRANDA, S. C. *et al.* **Avaliação de substratos alternativos para produção de mudas de alface em bandejas**. 1998. Disponível em: <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPAB-2010/27149/1/cot024.pdf>. Acessado em: Set. 2021.

PEDRI, E. C. M. *et al.* Influência do armazenamento e do substrato na emergência de plântulas de maracujá-amarelo. **South American Journal of Basic Education, Technical and Technological**, Rio Branco, n. 2, ago.2020. Disponível em: <https://periodicos.ufac.br/index.php/SA-JEBTT/article/view/3238/2528>. Acessado em: Set. 2021.

PRODUÇÃO AGRÍCOLA - LAVOURA PERMANENTE. IBGE Cidades, 2021. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pesquisa/15/11863?ano=2019&tipo=grafico&indicador=11986>. Acessado em: Jan. 2021.

REIS, E. L. *et al.* Avaliação de substratos na formação de mudas de pupunheira (*bactris gasipaes* h. B. K.) em tubetes. **Revista Agrotropica**, Ilhéus. n 1, mar. 2013. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/ceplac/publicacoes/revista-agrotropica/artigos/2013-DOI-10.21757/0103-3816-2013v25n1p61-64.pdf>. Acessado em: Out. 2021.

SANTOS, L.; MORAIS, G. A. de. **Estudo da emergência e do desenvolvimento inicial de *Jaracatia spinosa* (AUBL.) A. DC. (*caricaceae*).** In: ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, n. 1, Campo Grande. Anais. Campo Grande: UEMS, 2015. Disponível em: <https://anaisonline.uems.br/index.php/enic/article/view/1160>. Acessado em: Out. 2021.

SANTOS, C. M. **Caracterização e utilização de subprodutos do mamão (*Carica papaya* L.).** 2015. 154 f. Tese (Doutorado em agroquímica)- Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2015. Disponível em: http://repositorio.ufla.br/bitstream/1/10284/2/TESE_Caracteriza%20e%20utiliza%20de%20subprodutos%20do%20mam%20Carica.pdf. Acessado em: Out. 2021.

SERRANO, L. A. L.; CATTANEO, L. F. O cultivo do mamoeiro no Brasil. **Revista Brasileira de Fruticultura**, Jaboticabal, n. 3, nov. 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbf/a/WygSFL3MxNwHTZ4sSp4yHP/>. Acessado em: Out. 2021.

SOUZA, L. S.; COELHO, E. F.; OLIVEIRA, A. M. G. **Exigências edafoclimáticas.** 2000. Disponível em: <https://frutvasf.univasf.edu.br/wp-content/uploads/2022/06/mamaoproducao.pdf>. Acessado em: Out. 2021.